

УДК 378.147

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО В АСПЕКТЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

УРАЗБАКОВА УЛБАЛА ТЕМИРОВНА

старший преподаватель Южно-Казахстанского исследовательского университета
им. М. Ауэзова
Шымкент, Казахстан

БАЙТЕНОВА РАУШАН МЫЛТЫКБАЕВНА

старший преподаватель Южно-Казахстанского исследовательского университета
им. М. Ауэзова
Шымкент, Казахстан

КУТТЫБАЕВА ЖАНАР ФАЙЗУЛЛАЕВНА

преподаватель Южно-Казахстанского исследовательского университета
им. М. Ауэзова
Шымкент, Казахстан

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития академического письма в аспекте повышения академической грамотности. Отмечается большая роль письменной коммуникации в сфере академической и профессиональной деятельности будущих специалистов. Формирование письменной речи представлено как возможность выработать навыки и умения пользоваться необходимой литературой для приобретения знаний по специальности. Указывается на то, что академическое письмо представляет собой сложный и многоплановый комплекс умений, который сегодня во всем мире признается главным по отношению ко всем другим умениям, которые необходимы для успешного обучения в вузе. Обосновывается важность и актуальность вопроса введения академического письма как обязательной вузовской дисциплины отечественной системы высшего образования. Делается вывод о том, что академическое письмо (*Academic Writing*) – это основа академической грамотности, формирования академических навыков (*academic skills*), которые формируют умение передавать профессионально ценную информацию конкретного жанра и совершенствуют ранее приобретенные умения по созданию письменного текста, что, несомненно, способствует повышению качества профессиональной подготовки будущих специалистов.

Ключевые слова: академическое письмо, письменная речь, умения, компетенция, навыки, информация, продуцирование.

Во всех сферах деятельности человека большую роль играет, наряду с устным видом речевой деятельности, и письменная коммуникация. В настоящее время университеты играют ключевую роль в развитии принципов глобальной научной коммуникации, формированию которых отводится ведущее место в их образовательной деятельности. Центральным комплексом таких умений признается академическое письмо. Овладение письменной коммуникацией на изучаемом языке – возможность выработать навыки и умения пользоваться необходимой литературой для приобретения знаний по специальности. Академическое письмо представляет собой сложный и многоплановый комплекс умений, который сегодня во всем мире признается главным по отношению ко всем другим умениям, которые необходимы для успешного обучения в вузе.

Письмо – продуктивный вид речевой деятельности, обеспечивающий выражение мысли в графической форме. Обучение письму включает работу над техникой письма (графика, орфография, пунктуация) и над письменным выражением мыслей на изучаемом языке (письменная продуктивная речь) [1]. Благодаря письменной фиксации

устанавливаются более прочные временные связи между понятием и его лингвистическим знаком; письмо помогает значительно быстрее и прочнее запоминать языковой материал: слова, речевые единицы в процессе аналитико-синтетической переработки информации.

Как известно, письменная речь включает в себя два вида речевой деятельности: продуктивный (письмо) и рецептивный (чтение). При письме на формулирующем уровне более осознанно и строго происходит выбор языкового оформления будущего высказывания. Благодаря письменной фиксации устанавливаются более прочные временные связи между понятием и его лингвистическим знаком; письмо помогает значительно быстрее и прочнее запоминать языковой материал: слова, речевые единицы и т.д.

Вместе с тем нельзя считать письменные высказывания лишь фиксацией устных, видеть в них преимущественно графическую сторону сообщений. Письменная речь, представляя собой сложный процесс, в высшей степени абстрагирована. Абстрактность письменной речи усиливается ее внеситуативностью, отсутствием в момент речи таких компонентов беседы, как мимика, жесты, интонация. Пишущий не переносит умения устной речи на письменную, а выбирает другие средства, характерные именно для письменной речи, восстанавливает внеречевую ситуацию во всех ее подробностях, делая ее максимально ясной, четкой и понятной будущему реципиенту за счет эксплицированности большинства формирующих ее моментов, а также логической связности, развернутости, структурно-семантической организованности текста. Это могут быть как тексты первичного жанра, так и вторичного, в том числе рефераты, тезисы, аннотации, планы, отчеты по научно-исследовательской работе и т.д.

Следует отметить, что формирование письменной компетенции способствует выработке у обучающихся чистоты речи, правильности ее лексико-грамматического оформления, делает вербальное сообщение объектом продуманной, тщательной, сознательной реализации речевого замысла. Письменная речь выступает как средство передачи и приема подавляющей части общего количества информации в обществе. В свою очередь широкое использование компьютеров поддерживает письменную фиксацию информации. Использование информационных технологий придает больший динамизм процессу обучения академическому письму. Обучающиеся самостоятельно набирают и правят тексты своих сообщений, рефератов, рецензий, проектов и др., совершенствуют умения эффективно работать с текстовыми редакторами, электронными версиями различных словарей.

Вместе с тем, вслед за Ш.К. Жаркынбековой и Ф.К. Исеновой, отметим тот факт, что преподаватели казахстанских (да и не только казахстанских) вузов все чаще проявляют озабоченность по поводу низкого уровня владения студентами навыками академической письменной/ устной речи, слабых знаний о базовых категориях текста, что создает серьезные препятствия для успешной коммуникации, для понимания или правильной трактовки мысли пишущего или говорящего. Именно поэтому вопрос о важности и необходимости академического письма как обязательной вузовской дисциплины должен рассматриваться не в качестве умозрительной идеи, а как возможность использования в учебном процессе конкретного набора инструментов, практик для работы с академическим текстом, активного включения студентов в научный (академический) дискурс, главным условием которого становится овладение техническим и приемами создания текстов различных жанров научного стиля [2, с. 100]. Речь идет о необходимости усиления статуса курса «Академическое письмо» в системе вузовских дисциплин. Поэтому считаем, что следует уделять большое внимание развитию академической письменной речи как выражению и восприятию мыслей в графической форме при обучении второму неродному или иностранному языку. Академическое письмо это основа академической грамотности. Отметим, что во многих странах зарубежья (США, Канада, Австралия, страны Европы) существуют центры письма. Если взять ближнее зарубежье, то в университетах Узбекистана, по словам-коллег вузов-партнеров, академическое письмо преподается как отдельная языковая дисциплина. В отечественной системе высшего образования обучение основам академического письма

включено в Типовую учебную программу общеобразовательной дисциплины «Русский язык» для организаций высшего и (или) послевузовского образования по следующим когнитивно-лингвокультурологическим комплексам (КЛК) уровней В2, С1: «Культура профессиональной речи», «Способы развития информации в тексте», «Компрессия научного текста», «Вторичные научные тексты», «Аннотирование научного текста», «Реферирование научного текста», «Рецензирование научного текста», «Текстовая модель научного рассуждения», «Научное повествование как источник информации», «Письменная деловая коммуникация», «Типы научной информации» [3]. Данный курс не является отдельной общеобразовательной или базовой дисциплиной, несмотря на его значительную роль в достижении успехов в академической, а также в будущей профессиональной деятельности.

Так, обучение академическому письму в рамках уровня С1 согласно Типовой программе предполагает развитие навыков создания вторичных текстов на основе изложения, переработки содержания первичных, в частности, аннотации, конспекта, реферата, рецензии, тезиса с применением различных способов компрессии печатного текста-первоисточника, описание научного проекта и др. Задача преподавателя – развить навыки восприятия, понимания, осмысления и переработки информации научного стиля в соответствии с нормами изучаемого языка. Речь идет о развитии письменной речевой деятельности обучающихся. Как результат – формирование академических компетенций, в частности, умения выявлять лингвистические (языковые, синтаксические и стилистические) параметры исходного текста, что составляет основу ясного, точного и однозначного выражения мыслей в противовес пространственных размышлений. Другими словами, умение определять особенности языка, композиции, функционально-речевой специфики способствует выражению, обоснованию своих мыслей, продуцированию собственного письменного высказывания. Вместе с тем следует отметить и важную роль развития на базе академического письма таких металингвистических компетенций, как логика, анализ аргументации, критическое мышление, объективность, уважение чужого мнения, идеи.

Как следует из вышеизложенного, важно научить «генерировать собственные идеи, логически организовывать их, структурировать текст, обосновывать каждую собственную гипотезу ... и выстраивать текст связно, ясно и адресно» [4, с. 138]. Вместе с тем необходимо заострить внимание обучающихся на том, что определения научных понятий, формулировки законов, теоретических принципов обычно фиксируются дословно; новая информация (рема) не может быть компрессирована так же, как важная, но уже известная.

По мнению И.Б. Короткиной, в результате освоения курса академического письма студенты должны

- «знать:
- основные принципы нелинейного построения научного (академического) текста как целостной системы;
 - принципиальные отличия научного текста от публицистического и художественного;
 - международные нормы и требования, предъявляемые к научному тексту;
- уметь
- логически упорядочивать текст и организовывать его элементы;
 - пользоваться различными моделями и технологиями академического письма в работе над текстом;
 - взаимодействовать с читателем, понимать и уважать чужую точку зрения; – выдвигать и обосновывать собственную гипотезу, формулировать тезис и выстраивать текст от гипотезы к выводам;
 - критически оценивать, отбирать, обобщать и использовать информацию из различных источников;
 - беспристрастно, объективно и обоснованно проводить собственную линию доказательства на основе логики и фактов, избегая различных видов плагиата;

- использовать различные типы логического порядка и методы аргументации; – писать синтаксически согласованный и логически связный текст;
- выражать свои мысли ясным и точным языком;
- владеть
- технологиями генерации собственных идей;
- навыками построения текста на основе моделей;
- навыками парафразы и цитирования; – навыками построения связного и логически упорядоченного текста;
- навыками использования критериев оценки академического текста в применении к своему и чужому тексту;
- навыками исправления сложных синтаксических и логических ошибок» [5, с. 11-12].

Формирование и развитие у студентов национальных групп вышеуказанных знаний, умений и навыков коммуникативной компетенции в письменной речи помогает вскрыть закономерности развертывания письменных текстов, выявить типовые ситуации, воссоздать технологию порождения целостного текста определенного жанра. В результате особой техники переработки информации текста создается новый документ, с новой логикой изложения содержания, с новыми связями, новой формой предъявления информации.

Рассмотрим специальный комплекс упражнений, который направлен на развитие навыков композиционно-смыслового анализа текста, развитие навыков компрессии текста, подводит студентов к написанию экспериментально-исследовательской работы.

- Определить общую проблему текста по названию.
- Составить вопросы к тексту.
- Определить композиционные части (вводную, основную, заключительную) текста.
- Определите основную и дополнительную информацию.
- Определить микротемы абзацев.
- Составить вопросительный, назывной и тезисный план текста.
- Определить средства межфразовой связи.
- В данные отрывки текста включить средства связи (скрепы): союзы, вводные слова, вводные предложения, лексические повторы, синонимические замены.
- Переформулировать основные положения текста, используя экономные способы передачи информации.
- Трансформируйте предложения (Преобразуйте простые предложения в сложные; Трансформируйте сложное предложение в простое).
- Сократите информацию предложения за счет исключения выражений, представляющих собой средства синтаксической конденсации.
- Сократите текст, исключив из него сведения по истории вопроса, доказательства выдвинутых тезисов, иллюстрирующую и конкретизирующую информацию (примеры, подкрепляющие теоретические доказательства, повторения и уточнения).
- Разверните информацию за счет оценки (согласие, сомнение, возражение, опровержение, замечание, рекомендации и пр.) и аргументацию ее правомерности.
- Синтезируйте значимые элементы информации и оформите их соответствующим речевым типом, адекватно употребив необходимые речевые средства.

Такая аналитико-синтетическая переработка текста, способствует развитию навыков и умений работы с научной учебной литературой с целью получения, отбора новой информации. Данные умения, направленные на продуцирование письменной речи, необходимы студентам при написании докладов, курсовых и дипломных работ. Вместе с тем большая интенсивность мыслительных операций при письме позволяет заключить, что письменные упражнения являются эффективным средством развития устной речи.

Таким образом, академическое письмо (Academic Writing) – это основа академической грамотности, формирования академических навыков (academic skills), которые формируют умение передавать профессионально ценную информацию конкретного жанра и

совершенствует ранее приобретенные умения по созданию письменного текста, что, несомненно, способствует повышению качества профессиональной подготовки будущих специалистов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.
2. Жаркынбекова, Ш.К., Исенова Ф.К. Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия ФИЛОЛОГИЯ. - № 2(135)/2021. - С. 100.
3. Типовая учебная программа общеобразовательной дисциплины «Русский язык» для организаций высшего и (или) послевузовского образования. – Алматы, 2018.
4. Короткина И.Б. Академическое письмо: на пути к концептуальному единству / И.Б. Короткина // Высшее образование в России. – № 3. – 2013. – С. 136–142.
5. Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика: учебное пособие для вузов / И.Б. Короткина. – Москва: Юрайт, 2015. – 295 с.